

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ КАК УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

FEATURES OF THE STATUS OF THE FEDERAL TAX SERVICE AS AN AUTHORIZED BODY IN BANKRUPTCY CASES

ЧЕБОТИНА МАРИЯ БОРИСОВНА,

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева.

CHEBOTINA MARIYA BORISOVNA,

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev.

В настоящей статье рассматривается место и особенности участия Федеральной налоговой службы как уполномоченного органа в делах о банкротстве. Проведен анализ различных доктринальных подходов к статусу уполномоченного органа в делах о банкротстве. В результате выявлено наличие у Федеральной налоговой службы более широких полномочий, чем у иных участников (кредиторов). Сделан вывод о необходимости реализации задачи по представлению интересов Российской Федерации в делах о банкротстве. Отмечено, что это не свидетельствует о наличии каких-либо привилегий перед иными кредиторами.

This article examines the place and features of the participation of the Federal Tax Service as an authorized body in bankruptcy cases. The analysis of various doctrinal approaches to the status of the authorized body in bankruptcy cases is carried out. As a result, it was revealed that the Federal Tax Service has broader powers than other participants (creditors). It is concluded that it is necessary to implement the task of representing the interests of the Russian Federation in bankruptcy cases. It is noted that this does not indicate the existence of any privileges over other creditors.

Ключевые слова: Федеральная налоговая служба, несостоятельность, банкротство, уполномоченный орган в делах о банкротстве, статус уполномоченного органа в делах о банкротстве.

Key words: Federal Tax Service, insolvency, bankruptcy, authorized body in bankruptcy cases, the status of the authorized body in bankruptcy cases.

Целями процедуры несостоятельности (банкротства) являются: во-первых, восстановление платежеспособности должника и его возвращение к нормальной хозяйственной деятельности (в случае банкротства юридических лиц); во-вторых, удовлетворение за счет имущества, принадлежащего должнику («имущественной массы»), по возможности, всех требований кредиторов в порядке очередности в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – «ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и подобные) [1].

Формирование имущественной массы частично осуществляется за счет возврата имущества и денежных средств, которые каким-либо образом, нарушая права кредиторов и/или положения действующего законодательства, выбыло из владения должника – банкрота. Одним из способов возврата такого имущества в «имущественную массу» является оспаривание

сделок уполномоченными на это лицами (арбитражным управляющим, кредитором и уполномоченным органом).

Кредиторы, в том числе налоговые органы, напрямую заинтересованы в увеличении имущественной массы, вследствие чего оспаривают сделки должника по основаниям, предусмотренным либо гражданским законодательством, либо по специальным основаниям, указанным в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В целях анализа особенностей, присущих налоговому органу при совершении действий по оспариванию сделок должника в ходе рассмотрения дела о банкротстве, необходимо также проанализировать статус Федеральной налоговой службы как уполномоченного органа, участвующего в делах о банкротстве, и выделить присущие только данному статусу особенности.

Так, согласно законодательству Российской Федерации, регулиющему процедуру банкротства, а именно, в соответствии с пунктом 1 статьи 34, статьи 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», участниками дел о банкротстве являются уполномоченные органы, в том числе федеральный орган исполнительной власти, которому Правительством РФ переданы полномочия по представлению интересов Российской Федерации в ходе процедур банкротства.

Во исполнение данных норм федерального закона Правительством РФ в 2004 году принято Постановление «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» (далее также – «Постановление № 257») [2], согласно которому таким Уполномоченным органом является Федеральная налоговая служба, данное также указано в Положении о Федеральной налоговой службе [3].

Таким образом, Федеральная налоговая служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на представление интересов Российской Федерации и требований об уплате обязательных платежей в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, а также требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

Необходимо отметить, что Федеральная налоговая служба не представляет в делах о банкротстве интересы органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые самостоятельно представляют свои интересы в случае наличия у должника перед ними денежных обязательств.

Интересным является то, что до принятия Постановления № 257 представление интересов РФ в делах о банкротстве осуществляла Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству, упраздненная во исполнение Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [4].

Участие налогового органа как органа государственной власти, представляющего интересы Российской Федерации, обладает рядом особенностей, связанных с реализацией предоставленных кредиторам полномочий.

Так, например, налоговый орган согласно утвержденному Положению о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, имеет право на обращение с заявлением о признании должника банкротом в АС без решения суда, наличие которого является обязательным для иных заявителей – будущих кредиторов должника.

Вышеизложенное позволяет прийти к следующему выводу: законодатель частично приравнивает правовую силу решения арбитражного суда и силу решения ФОИВ – налогового органа, а, следовательно, налоговый орган получает определенное упрощение процедуры возбуждения дела о банкротстве по сравнению с иными участниками – будущими кредиторами.

В связи с изложенным возникает следующий вопрос: можно ли говорить о равноправии участвующих лиц в разрезе прав кредиторов и налогового органа.

При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать, что сущность процедуры банкротства, на наш взгляд, основана на гражданско-правовых отношениях, предусматривающих равенство всех участников, чем, в таком случае, обусловлено предоставление законодателем определенных преференций уполномоченному органу и каким образом это сказывается на реализации процедур в деле о банкротстве.

Вопрос наличия у налогового органа определенных преимуществ при участии в деле о банкротстве, а также оправданности и причин необходимости в наличии таких привилегий уже не единожды рассматривался различными учеными. Так, существует позиция, говорящая о недопустимости наличия «эксклюзивных» полномочий у налогового органа, т.к. это приводит к превалированию публичного интереса над частным, что недопустимо в таком частноправовом институте как банкротство. Другие, в свою очередь, говорят об оправданности наличия таких преимуществ социальными задачами государства, представителем интересов которого и является уполномоченный орган.

Ряд ученых [5] указывают на исток проблемы соотношения прав частного и публичного начал в банкротстве в сложном характере и комплексности правоотношений и природы института несостоятельности (банкротства).

Как считает Макевнина Д.Ю. [6], налоговый орган при наличии у должника задолженности по сборам и налоговым платежам является обычным кредитором с полномочиями идентичными иным конкурсным кредиторам, при этом указывая, что при реализации данных полномочий можно говорить о наличии некоторых «особенностей», приводя следующий пример: налоговый орган имеет право запрашивать и получать сведения о наличии и размере задолженности должника у иных ФОИВ и государственных внебюджетных фондов в целях аккумулирования такой задолженности; необходимо указать, что законодательство в настоящее время не предусматривает наличие обязанности у органов государственной власти предоставлять какую-либо информацию по запросу иных «обычных» кредиторов.

Конечно, данное право налоговому органу необходимо и предоставлено в связи с его обязанностью по аккумулированию задолженности должника перед Российской Федерацией (в широком смысле, включая любую задолженности перед органом государственной власти и различными бюджетными и внебюджетными фондами), а не в целях получения каких-либо преференций перед иными кредиторами, но нельзя не отметить, что предоставление даже подобных «вынужденных прав» влияет на равноправие участников дела о банкротстве.

Такие юристы, как Масленникова Л.В. и Станишевский А.И. [7], отмечают следующее: налоговый орган занимает привилегированное положение по сравнению с иными кредиторами в деле о банкротстве, что, в свою очередь, нарушает существующий принцип равноправия сторон и недопустимо, т.к. свидетельствует о существенном превалировании публичных интересов над частными и ведет к возникновению конфликта интересов ФНС РФ и других участников дела о банкротстве.

О существовании проблемы неравноправия конкурсных кредиторов и уполномоченных органов также говорит Попондопуло В.Ф. [8]. Он отмечает, что в законодательстве и правовой системе Российской Федерации отсутствуют какие-либо препятствия для отнесения уполномоченного органа в число конкурсных кредиторов, следовательно, «не отнесение» действующим законодательством о банкротстве уполномоченного органа к числу конкурсных кредиторов влечет возникновение явного неравноправия, которое выражается в определенных привилегиях представителя РФ, отсутствующих у конкурсных кредиторов.

Иной позиции придерживается доктор экономических наук Кислухина И.А. [9], считающая, что уполномоченный орган является равноправным участником дел о банкротстве, при этом наличие каких-либо присущих только ему полномочий оправдано и обосновывает-

ся содействием таким образом реализации следующих задач государства: сохранение рабочих мест, пополнение бюджета, своевременное исполнение обязанностей по установленным налогам и сборам, защита прав граждан и юридических лиц. При этом Кислухина И.А. указывает, что наделение данными полномочиями именно Федеральную налоговую службу является прагматичным и обоснованным решением Российской Федерации в лице Правительства РФ.

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса о «равноправии» ФНС РФ и иных кредиторов в делах о банкротстве необходимо учитывать, что федеральное законодательство, в частности ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не наделяет налоговый орган какими-либо присущими исключительно ему полномочиями, все «дополнительные» полномочия содержатся непосредственно в подзаконных актах и внутренних документах ФНС России, например, Приказах ФНС, вследствие чего складывается ошибочное впечатление о выполнении ФНС РФ при участии в делах о банкротстве контролирующей функции [10].

Как указывалось, задачей законодательства о банкротстве является сохранение баланса между частным и публичным интересом, между тем действующее законодательство, как отмечает Попондопуло В.Ф. [8], содержит обратное – нормы, которые не только не приводят к балансу частного и публичного начал, но и способствуют увеличению существующего дисбаланса.

Не все авторы рассматривают наличие у уполномоченного органа «эксклюзивных» полномочий в качестве блага для него самого. Так, Суходольский И.М. [11] отмечает, что наличие дополнительных полномочий тесно связано с отсутствием у него самостоятельности, т.к. все действия налогового органа либо регламентированы подзаконными актами, например, Правительства РФ, либо ведомственными документами, что, в свою очередь, «...зачастую приводит к нерациональному поведению такого органа...», которое не отвечает интересам государства, представителем которого и является уполномоченный орган.

Из всего вышеизложенного следует, что статус ФНС РФ в делах о банкротстве как представителя интересов Российской Федерации вызывает много вопросов, одним из которых является вопрос о наличии особых полномочий, следствием чего является нарушение равноправия сторон.

Таким образом, анализ действующего законодательства не позволяет говорить о наличии привилегий у уполномоченного органа в делах о банкротстве, все «эксклюзивные» полномочия ФНС России четко регламентированы и предоставлены исключительно в целях реализации задач по представлению интересов государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.03.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331 (дата обращения: 01.04.2024).
2. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 24.03.2023) «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47869/92d969e2-6a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b (дата обращения: 01.04.2024).
3. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 09.11.2023) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/04128a3aa5302c97fbce372ace799898193ae96f (дата обращения: 01.04.2024).
4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 27.03.2023) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928 (дата обращения: 01.04.2024).

5. Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография / П.Р. Абдуллаева, Н.В. Бандурина, Ю.М. Воронина [и др.]; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2023. 348 с.

6. Макевнина Д.Ю. Правовой статус налоговых органов в делах о банкротстве // Отечественная юриспруденция. 2018. № 5(30). 4 с.

7. Масленникова Л.В., Станишевский А.И. К вопросу об участии уполномоченного органа в деле о банкротстве // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 3. С. 168-170.

8. Попондопуло В.Ф. Некоторые проблемы совершенствования законодательства о банкротстве // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 1. С. 44-52.

9. Кислухина И.А. Участие государства в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве // Журнал Управление экономическими системами. 2017. № 9(103). 17 с.

10. Плотников А.Н. Уполномоченный орган как кредитор в делах о банкротстве // Отечественная юриспруденция. 2018. №6(31). С. 17-20.

11. Суходольский И.М. Защита интересов государства при взыскании задолженности с неплатежеспособных должников // Предпринимательское право. 2021. № 2. С. 46-53.

© Чеботина М.Б., 2024.